

ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ

Шарипов Санжар Саломович

Научный руководитель

Хамидов Бобур Хамзаевич

Самостоятельный соискатель

Ташкентский государственный стоматологический институт

Тел: +998 33 240 41 11

boburhamidov91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340805>

АННОТАЦИЯ: Хронический тонзиллит — одна из самых распространенных патологий лимфоэпителиального глоточного кольца. Основным патогеном при хроническом тонзиллите и его осложнениях является β -гемолитический стрептококк группы А (БГСА). Этот патоген выявляется у 30—60% больных. Лечение часто болеющих детей с патологией лимфоидного кольца глотки остается актуальным и широко дискутируемым вопросом.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, часто болеющие дети, фитотерапия, дифференциальная диагностика, лечение

Хронический тонзиллит в настоящее время является одной из самых распространенных патологий лимфоэпителиального глоточного кольца. Тонзиллярная патология является общемедицинской проблемой, представляющей интерес не только для оториноларингологов, но и для терапевтов, инфекционистов, педиатров, ревматологов и множества других специалистов. Согласно статистическим данным, в педиатрической практике хронический тонзиллит встречается у 15–63%. Эта патология, несомненно, должна учитываться врачами как при лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний глотки, так и при наблюдении за пациентами с хроническим тонзиллитом вне обострения.

Этиопатогенез хронического тонзиллита в детском возрасте несовершенство местных и общих факторов защиты организма способствует формированию хронической патологии лор-органов. Высокая встречаемость хронического тонзиллита обусловлена многообразием инфекционных агентов, оказывающих влияние на работу небных миндалин. В современной литературе описано, что микробный состав в очаге инфекции меняется и существенно влияет на течение заболевания. Особого внимания заслуживает хроническое воспаление

глоточной и небных миндалин стрептококковой этиологии. Основным патогеном при хроническом тонзиллите и его общих и местных осложнений является β -гемолитический стрептококк группы А (БГСА), который находят, по разным данным, у 30—60% больных. Доказано его бесспорное влияние на развитие неспецифических инфекционных осложнений, таких как острая ревматическая лихорадка, ревматическая болезнь сердца, полиартрит, гломерулонефрит и т. Д.. Рядом авторов доказано, что среди этиологических факторов, оказывающих влияние на возникновение и поддержание лимфоидной пролиферации и хронического воспаления в миндалинах глоточного кольца у детей, существенное значение имеют ассоциации ВЭБ, ЦМВ и БГСА. Сочетание вирусной и бактериальной инфекции способствует развитию неблагоприятной клинической картины хронического тонзиллита. Этот факт обусловлен взаимным подавлением каскада иммуномедиаторов клеточного и гуморального путей иммунного ответа. В современной литературе описывается эффект оппозитности клеточного противовирусного и гуморального противобактериального иммунного ответа. Принимая во внимание незрелость иммунной системы в детском возрасте, подобная антигенная нагрузка приводит к повышению функциональной активности лимфоидной ткани, ее компенсаторной гипертрофии с последующей гиперплазией. Развитие хронического тонзиллита также является показателем ослабления иммунной защиты детского организма.

Таким образом, для подбора адекватной тактики ведения детей с хроническим тонзиллитом необходимо комплексное обследование для дифференциальной диагностики этиологического фактора. К стандартным методам обследования относятся: сбор жалоб и данных анамнеза, объективный осмотр, лабораторная диагностика, которая включает в себя определение уровня маркеров воспаления, таких как лейкоцитоз,

С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин, выявление бактериального агента в мазке из глотки, определение уровня антистрептолизина-О (АСЛ-О), выполнение исследования функции небных миндалин. Для подтверждения бактериальной этиологии хронического тонзиллита, а также его обострений целесообразно использование экспресс-тестов на выявление БГСА, основанных на иммуоферментном анализе или иммунохроматографии. Быстрота и высокая чувствительность данного

теста позволяют получить результат примерно через 7 мин и решить вопрос о необходимости назначения антибактериальных препаратов еще до получения результатов микробиологического обследования. Принимая во внимание высокую распространенность герпес-вирусной инфекции (ВЭБ, ЦМВ) и их тропность к лимфоидным образованиям глотки, рядом авторов рекомендовано включать проведение ПЦР-диагностики и иммуноферментного анализа с определением антител к различным вирусным белкам ЦМВ и ВЭБ в схему обследования часто болеющих детей с хроническим тонзиллитом.

Лечение часто болеющих детей с патологией лимфоидного кольца глотки в настоящее время остается актуальным и широко дискутируемым вопросом. В зависимости от этиологии и клинической формы хронического тонзиллита: простая, токсико-аллергическая форма (ТАФ I или II) [1] – выбор стоит между консервативными методами и радикальным хирургическим лечением. Учитывая, что небные миндалины принимают активное участие в формировании как местных, так и системных защитных реакций организма при воздействии различных антигенов, хирургическое лечение хронического тонзиллита у детей рекомендовано выполнять только при наличии абсолютных показаний. К последним относятся: повторные паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы, длительная субфебрильная температура, нарушения в работе сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, развитие ревматизма и всей группы ревматических заболеваний.

В большинстве случаев на современном этапе подход к лечению пациентов с хроническим воспалением области лимфоидного кольца глотки у детей сводится к замене хирургического метода консервативным. Основными целями консервативного лечения являются определение этиологии развития хронического тонзиллита, элиминация патогена, уменьшение бактериальной обсемененности лакун небных миндалин, повышение неспецифической резистентности организма и коррекция системного и местного иммунитета. В комбинации со стандартными методами лечения, такими как санация лакун миндалин антисептическими растворами, назначение физиотерапевтического лечения (УВЧ на регионарные лимфатические узлы и тубус-кварц (ультрафиолетовое облучение) непосредственно на небные миндалины), активно используются средства для коррекции системного и местного иммунитета. Схемы назначения иммунокорректирующих и

иммуномодулирующих препаратов при лечении хронического тонзиллита у часто и длительно болеющих детей недостаточно разработаны, что ставит задачу поиска нового комплексного подхода в клинической практике. В педиатрии широкое распространение получил безопасный и оптимальный по комплексу эффектов растительный лекарственный препараты, которое в состав входят: корень алтея, цветки ромашки, травы хвоща, тысячелистника и одуванчика лекарственного, листья грецкого ореха и кора дуба и т.д. Активные компоненты ромашки, алтея и хвоща стимулируют защитные механизмы организма за счет повышения фагоцитарной активности макрофагов и гранулоцитов. Экстракты этих растений усиливают внутриклеточное разрушение микробов благодаря повышению образования бактерицидных кислородных метаболитов. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея и одуванчика оказывают противовоспалительное и антисептическое действие, повышают неспецифическую резистентность организма. Кора дуба и листья грецкого ореха, богатые танинами, обладают противовоспалительной активностью, уменьшая отек слизистой, оказывают местное вяжущее действие. Столь разнообразные компоненты, входящие в состав растительный лекарственный препараты, обуславливают широкий спектр фармакологической активности.

Таким образом, следует вывод, что добавления в состав комплексного консервативного лечения назначение растительный лекарственный препараты при лечении хронического тонзиллита у часто и длительно болеющих детей оказывает благоприятное влияние на течение воспалительного процесса в глотке, стимулирует резистентность организма и противовирусную активность. Комплексное действие и хорошая переносимость растительный лекарственный препараты позволяют применять их как в острый период для ускорения купирования симптоматики, так и для профилактики обострений воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у часто болеющих детей.

Использованная литература:

1. Acar G.Ö., Cansz H., Duman C., Öz B., Ciğerciogullar E. Excessive reactive lymphoid hyperplasia in a child with persistent obstructive sleep apnea despite previous tonsillectomy and adenoidectomy. J Craniofac Surg. 2011;22(4):1413–1415. doi: 10.1097/SCS.0b013e31821cc528. Список литературы 120 медицинский совет Практика 2020;(16):116–121
2. Francis D.O., Fannesbeck C., Sathe N., McPheeters M., Krishnaswami S., Chinnadurai S. Postoperative bleeding and associated utilization following

- tonsillectomy in children. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2017;156(3):442–455. doi: 10.1177/0194599816683915.
3. Ruiz J., Doron S.; Aronson M.A., Sokol N.H. (eds.). Tonsillectomy in adults: Indication. 2011. Available at: <https://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?18/5/18512/contributor-disclosure>.
4. Дроздова М.В., Мальцева Г.С., Тырнова Е.В. Предоперационный скрининг системы гемостаза при операциях на ЛОР-органах у детей. *Вестник оториноларингологии.* 2019;84(2):18–22. doi: 10.17116/otorino20198402118.
5. Дроздова М.В., Преображенская Ю.С., Тырнова Е.В., Ларионова С.Н. Особенности этиологической диагностики лимфопролиферативного синдрома у детей. *РМЖ.* 2018;(10(II)):63–67. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Osobennosti_etiologicheskoy_diagnostiki_limfoproliferativnogo_sindroma_udetey/.
6. Косяков С.Я., Анготоева И.Б., Мулдашева А.А. Противоречивость современных представлений о проблеме хронического тонзиллита. *Медицинский совет.* 2015;(3):35–39. doi: 10.21518/2079-701X-2015-3-35-39.
7. Рязанцев С.В., Кривопапов А.А., Еремин С.А. Особенности неспецифической профилактики и лечения пациентов с обострением хронического тонзиллита. *РМЖ.* 2017;(23):1688–1694. Режим доступа: https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Osobennosti_nespecificheskoy_profilaktiki_i_lecheniya_pacientov_s_obostreniem_hronicheskogo_tonzillita/.
8. Янов Ю.К., Мальцева Г.С., Дроздова М.В., Захарова Г.П., Гринчук О.Н. Выбор лечебной тактики у больных хроническим тонзиллитом стрептококковой этиологии и длительным субфебрилитетом. *Вестник оториноларингологии.* 2019;84(1):64–67. doi: 10.17116/otorino20198401164.

